
Michel Prieur, Karin Prieur *A Type Corpus of the Syro-Phoenician Tetrachms and their Fractions front 57 BC to AD 253*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Michel Prieur, Karin Prieur *A Type Corpus of the Syro-Phoenician Tetrachms and their Fractions front 57 BC to AD 253*. In: Syria. Tome 81, 2004. pp. 314-315;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2004_num_81_1_7788_t1_0314_0000_2

Fichier pdf généré le 30/11/2019

espérer un corpus appuyé sur une étude des coins et des modules (rapidement ébauchée p. 71) et peut-être un essai historique : les informations dispersées dans le catalogue sur l'administration de la Samarie (gouverneurs et subalternes, relations avec le satrape),

sur « the Lord of Samaria » et le culte qui lui est rendu et sur les influences extérieures sont impossibles à retrouver par le court index qui ne rend pas compte de la richesse de cet ouvrage (aucune entrée pour « governor », « god », etc.).

Frédérique DUYPAT

Michel PRIEUR, Karin PRIEUR, *A Type Corpus of the Syro-Phoenician Tetrachms and their Fractions from 57 BC to AD 253*, Halo Vecchi/Classical Numismatic Group, Lancaster (Pennsylvania)/Londres, 2000, 21,5 x 30,5 cm, relié toile sous jaquette, XXVI + 218 pages. -ISBN : 09636738-5-8. Prix : 99 \$.

D'emblée, le catalogue publié par M. et K. Prieur affirme son objectif : il ne se veut pas un ouvrage de réflexion ou de critique des attributions et des commentaires du difficile corpus des tétradrachmes syro-phéniciens, ni même un catalogue exhaustif ou définitif, mais plutôt un répertoire aussi complet que possible des variantes multiples de ces émissions, une liste de référence à partir de laquelle pourront s'ébaucher des travaux plus approfondis. 12 680 monnaies ont été étudiées et les auteurs promettent des mises à jour régulières par l'intermédiaire d'un site internet (p. I).

Le catalogue est accompagné d'annexes qui en facilitent l'utilisation. 1. p. XI, une liste des légendes qui ont le défaut de ne pas être présentées dans l'ordre alphabétique ; 2. p. XIII-XXIII, un catalogue des symboles classés par thèmes et illustrés d'agrandissements fort utiles. Curieusement, la section « architecture » ne retient que les représentations de temples. Il faut chercher les autels et les sanctuaires dans la sous-section – redondante – « symboles » (p. XIX et XXII) ; 3. p. 203-204, une liste de 26 trésors publiés ou non ; 4. p. 205-206, une bibliographie dont le classement, le contenu et la présentation paraissent peu scientifiques. Elle contient, dans la section « livres d'histoire », trois romans historiques... En outre, elle est incomplète, les travaux de référence les plus pointus devant être recherchés dans le catalogue lui-même. 5. p. 209-216, un glossaire.

Le corpus lui-même suit un ordre géographique par régions et ateliers, en commençant par Antioche qui concentre 708 des 1743 variétés dénombrées (les nombreux numéros bis ne sont pas comptabilisés dans ce total). La hiérarchisation du long chapitre consacré à cet atelier est peu claire : par exemple p. 50, Gordien III ne fait pas partie de la dynastie des Sévères. La présentation est normée : chaque atelier bénéficie d'une introduction historique qui permet souvent de comprendre l'origine de ses symboles distinctifs (exemple des mythes fondateurs d'Antioche p. 1). Ce récit déborde parfois les limites du volume : l'histoire

de Jérusalem est ainsi évoquée des origines jusqu'à 1244 de notre ère et les chiffres donnés par Dion Cassius pour la révolte juive de 132-135 auraient mérité d'être discutés (p. 179-180). De même, l'évocation d'Antoine et Cléopâtre p. 6 tient plus de la petite histoire que de la grande. Enfin, p. XXV, l'hypothèse d'émissions monétaires de grandes familles ou de groupes d'intérêt destinées à financer les campagnes de Caracalla paraît aventurée en l'absence de sources plus sûres que les seuls symboles monétaires. La fiabilité de l'identification est toujours évoquée : ainsi la présence de l'ethnique sur les monnaies ciliciennes ne laisse-t-elle aucun doute sur leur origine. De même, le revers du magnifique tétradrachme de Hiérapolis (n° 925) représentant une synthèse des cultes de la cité assure de sa provenance. Cependant, nombre d'attributions restent douteuses (par exemple pour les ateliers mésopotamiens, p. 99-105).

À la suite de cette introduction, les monnaies sont présentées par règne et par variante. Le poids, l'axe et le diamètre ne sont pas indiqués, ce qui rend parfois difficile la distinction des subdivisions du tétradrachme (tridrachme (?) n° 715A, tétradrachmes de petit module p. 95 ?). Par ailleurs, la moindre variante ayant reçu un numéro particulier, le total en est artificiellement gonflé. C'est l'un des aspects qui montrent que ce catalogue est l'œuvre d'un collectionneur destinée à d'autres collectionneurs. Le parti pris d'indiquer le nombre d'exemplaires connus pour chaque variété participe du même esprit puisqu'il ne précise que l'indice de rareté et donc la valeur marchande actuelle des monnaies. Il est regrettable que le nombre de coins de droits rencontrés n'ait pas été indiqué : cela aurait permis une estimation de la production originelle autrement plus fiable. De nombreux commentaires montrent que les auteurs ont été attentifs à la gravure, mais il n'en ont tiré qu'un intérêt stylistique (p. 47 par exemple) ou l'ont utilisée pour justifier une attribution (Néapolis, p. 189). Mais quelles conclusions tirer de la seule indication du nombre d'exemplaires connus ? L'atelier secondaire d'Antioche (p. 6-8) livre les chiffres suivants :

Auguste	1 ex.	1 variante	1 ex. par variante
Tibère	7 ex.	2 variantes	3,5 ex. par variante
Caligula	1 ex.	1 variante	1 ex. par variante
Claude	34 ex.	15 variantes	2,26 ex. par variante
Néron	59 ex.	3 variantes	19,66 ex. par variante

Si chaque variante n'a été frappée qu'avec un coin de droit, les émissions de Néron sont en fait beaucoup moins nombreuses que celles de Claude, mais elles sont connues par un beaucoup plus grand nombre d'exemplaires. Ceci montre combien la seule référence au nombre d'exemplaires connus peut donner une idée erronée de la production originelle.

Au total, ce corpus répond au but que s'étaient fixé les auteurs : il donne une liste très détaillée des

variantes les plus subtiles des tétradrachmes syro-phéniciens et de leurs divisions. Dans ce sens, c'est donc un ouvrage utile à toute personne amenée à étudier ces monnaies, puisqu'il permet d'identifier facilement des émissions à la typologie et aux légendes monotones, souvent uniquement distinguées par des détails de légende, de date ou de type. La collection Prieur est, de ce point de vue, l'une des plus complètes qui soient et le *Roman Provincial Coinage* y a d'ailleurs puisé une partie non négligeable de sa documentation. En revanche, ce corpus ne discute pas les attributions, ne permet aucune réflexion sur la production ni de retrouver la bibliographie fondamentale, les quelques travaux évoqués l'étant souvent de manière incomplète ou allusive.

Frédérique DUYPAT

Georges LE RIDER, *La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l'Orient ancien*, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, 15 x 21,8 cm, broché et pelliculé, XIV-286 p., 2 fig., VIII pl. et 3 cartes h.t. - ISBN : 2-13-051467-7. Prix : 31,71 euros.

Le thème de la naissance de la monnaie est entendu ici au sens large puisque l'ouvrage présente d'abord les moyens d'échange habituels du Proche-Orient (chap. I) avant l'apparition de ce disque de métal précieux estampillé qui est devenu « la » monnaie par excellence. Cette dernière est née en Asie Mineure, probablement vers 580, les premiers témoignages écrits et archéologiques en partageant la paternité entre la Lydie d'Alyattès et les cités d'Ionie (chap. II). À partir de là, G. Le Rider offre un vaste panorama de l'utilisation de ces pièces par les Perses et les Grecs (chap. III-VII). Le sujet est difficile, les textes étant d'interprétation délicate, les documents archéologiques et numismatiques ne se laissant pas interpréter aisément. À cela s'ajoute la nécessité de confronter des sources orientales en écriture cunéiforme aux sources grecques et latines. Le sujet est ardu et aurait pu rapidement dérouter le lecteur non spécialiste. G. Le Rider le développe avec méthode et prudence : pour chaque question posée, les sources et les différents points de vue exprimés sont exposés clairement, l'auteur tranchant avec mesure quand c'est possible, laissant la question en suspens quand aucun argument définitif n'a été trouvé. Les principaux débats sont repris depuis leur origine, sans jargon, comme celui sur l'électrum de Crésus et des cités d'Ionie, p. 41-47. Les aspects statistiques et techniques qui font de la numismatique une discipline particulière sont expliqués de façon limpide (problème des coins itinérants, p. 136-137 ; principe des liaisons de coins et indice caractérostopique, p. 229-230). L'ensemble est

complété par des planches des monnaies évoquées, un utile lexique et un index. Il faut regretter l'absence de bibliographie (à rechercher dans les notes) et de cartes.

La partie de l'ouvrage consacrée à la Mésopotamie et à l'Orient achéménide a nécessité une étroite collaboration avec les spécialistes de l'épigraphie cunéiforme, ceux-ci n'étant pas toujours d'accord entre eux, comme le montre le débat sur la traduction des formules *ginnu* et *la ginnu* pour caractériser l'argent (p. 30-35). L'examen des trouvailles archéologiques qui accompagne l'étude des textes signale l'existence de disques de métal précieux sans types découverts au Proche-Orient entre le ^xe et le ^{viii}e s. (p. 25 ; p. 36 n. 2). Ils offrent un intéressant parallèle avec les pastilles d'électrum retrouvées sous l'Artémision d'Éphèse en même temps que les plus anciennes monnaies connues. Cette partie de l'ouvrage est sans doute la plus ambitieuse puisqu'elle croise les connaissances disponibles sur des civilisations très différentes du monde grec familier à l'auteur et oblige à une transdisciplinarité peu fréquente. Ce monde est celui où domine largement l'argent pesé que l'on retrouve dans les trésors sous forme de lingots, d'anneaux, de fragments découpés pour obtenir le poids voulu. G. Le Rider qualifie cette monnaie d'anonyme, ce qu'elle est incontestablement par opposition avec les pièces de monnaie portant la marque de l'autorité émettrice apparues en Asie Mineure au ^{vi}e s., pièces de monnaie désormais destinées à être comptées et que l'auteur nomme monnaies signées. Ces appellations répondent bien aux caractéristiques de ces deux